

Conception d'IHM pour l'éducation

Les recherches actuelles sur les IHM (voir bulletin de veille n° 3) s'intéressent en partie aux nouvelles formes d'hybridation physique/numérique (voir bulletin de veille n° 4) et à leurs défis (voir bulletin de veille n° 5). Concevoir des IHM hybrides pour l'éducation demande toutefois des approches particulières tenant compte de la spécificité des futurs utilisateurs (les apprenants et les enseignants qui les accompagnent). Les enseignants ou les apprenants peuvent d'ailleurs utiliser ces mêmes approches de conception pour devenir les concepteurs de leurs propres interfaces. Ce bulletin a pour objectif de présenter les grands principes de conception suivis dans le domaine des IHM.

Une conception itérative

Concevoir des environnements hybrides pour l'éducation vise à répondre à des besoins, des attentes des apprenants et des enseignants tout en prenant en compte les réalités de pratiques et les capacités de chacun.

Pour cela, il est généralement préconisé de mettre en œuvre un processus de conception itératif débutant par une étude approfondie du contexte, afin de bien comprendre les besoins et les environnements des utilisateurs ainsi que les différents enjeux d'apprentissage (par exemple obstacles, objectifs, transposition des savoirs). Le cycle de conception se poursuit ensuite par des phases de prototypage, d'évaluation, et d'analyse des interfaces et des apprentissages sous-jacents, permettant d'aboutir à une implémentation sur le terrain (voir fig. 1).

Fig. 1. Processus de conception itératif.
© S. Fleck/Université de Lorraine, PERSEUS

Prise en compte des utilisateurs...

L'un des défis majeurs de la conception d'IHM pour l'éducation est de prendre en compte à la fois les besoins des élèves et ceux de leurs enseignants. Cette prise en compte est permise par la mise en œuvre d'une approche dite « centrée utilisateur ».

- Depuis 2010, celle-ci fait l'objet d'une norme (ISO 9241-210) qui en fournit les grands principes :
- > la conception est fondée sur une compréhension explicite des utilisateurs, des tâches et des environnements ;
 - > les utilisateurs sont impliqués dans la conception et le développement ;
 - > le processus est itératif ;
 - > la conception couvre l'expérience de l'utilisateur dans son intégralité ;
 - > l'équipe de conception inclut des compétences et des points de vue pluridisciplinaires.

Pour Oviatt (2006), cela consiste « dans un premier temps [à] copier le comportement naturel des utilisateurs en incluant toutes les contraintes liées à leurs aptitudes à participer, apprendre et exécuter ; ainsi les interfaces peuvent être conçues pour être plus intuitives, plus faciles à apprendre et exemptes d'erreur d'utilisation ». Un des objectifs est notamment de minimiser la charge cognitive due à l'utilisation d'une interface.

Ce type d'approche implique plusieurs phases itératives de prototypage pour répondre au mieux aux besoins et capacités des utilisateurs. La figure 2 illustre les différentes versions du dispositif PrisMe (Olry de Rancourt et al., 2020), qui est un bon exemple de cette démarche.

Fig. 2. Les différentes versions du dispositif PrisMe.
© D. Bertolo/Université de Lorraine, LCOMS

... des innovations technologiques...

Lors de la seconde phase, la méthodologie de « recherche fondée sur la conception » (*design based research*, DBR) est régulièrement utilisée. Cette approche encourage la prise en compte des innovations technologiques en même temps que des besoins dictés par le contexte (Zimmerman *et al.*, 2007). Easterday *et al.*, (2014) définissent le processus de DBR en 6 phases itératives de conception, illustrées dans la figure 3.

Fig. 3. Les 6 phases itératives de conception de l'approche *design based research*. D'après Easterday *et al.*, 2014

... et de l'ingénierie pédagogique

En complément de ces deux approches, la conception d'IHM pour l'éducation repose sur plusieurs principes d'ingénierie pédagogique, tels ceux mis en avant par Hourcade (2015) :

- > travailler en équipe interdisciplinaire ;
- > s'engager en profondeur avec les parties prenantes ;
- > évaluer l'impact dans le temps ;
- > concevoir l'environnement et non seulement la technologie ;
- > rendre pratique l'usage des dispositifs dans la vie quotidienne ;
- > personnaliser ;
- > être attentif au développement hiérarchique des compétences ;
- > encourager la créativité ;
- > favoriser les interactions humaines ;
- > proposer des usages à la fois ouverts et ludiques.

L'apprentissage comme expérience

Aujourd'hui, la conception d'IHM pour l'éducation se concentre non seulement sur la conception de dispositifs matériels, mais également sur la création des expériences à vivre à partir de ces derniers (Hatchuel, 2018). On ne parle plus simplement de « conception » mais de « design d'expérience », ce dernier nécessitant un lien fort entre le concepteur (designer) et l'utilisateur (« expérienceur »). Le design d'expérience prend en compte, de manière complémentaire, les éléments suivants :

- > la temporalité de l'expérience : avant, pendant, après ;
- > la narration : succession d'événements qui suivent une quête ou un schéma narratif ;
- > les moteurs émotionnels : sensations et émotions provoquées par la narration ;
- > le scénario : source d'empathie entre les utilisateurs et les concepteurs ;
- > la matérialisation corporelle et physique : rencontres, objets et symboles.

La prise en compte de ces éléments encourage le développement des piliers de l'apprentissage que sont l'autonomie, l'appropriation et l'improvisation (c'est-à-dire la liberté de faire).

Conclusion

Tous les éléments présentés dans ce bulletin sont essentiels dans la conception d'IHM hybrides pour l'éducation. Ils permettent aux élèves, aux enseignants ainsi qu'aux concepteurs de relever les défis de l'éducation au XXI^e siècle en s'appuyant sur les potentialités du numérique.

David Bertolo, maître de conférences,
LCOMS, université de Lorraine

Marion Voillot, architecte designer,
directrice de l'association Premiers Cris, Lille

Stéphanie Fleck, maîtresse de conférences,
PERSEUS, université de Lorraine

Sébastien Kubicki, maître de conférences,
Lab-STICC, École nationale d'ingénieurs de Brest

RÉFÉRENCES

- > Easterday, M. W., Lewis, D. R., & Gerber, E. M. (2014). *Design-based research process: Problems, phases, and applications*. Dans *Proceedings of International Conference of the Learning Sciences ICLS*, 1 (p. 317-324). International Society of the Learning Sciences.
- > Hatchuel, G. (2018). *Le design d'expérience : scénariser pour innover*. FYP Éditions.
- > Hourcade, J. P. (2015). *Child-Computer Interaction*. homepage.cs.uiowa.edu.
- > Olry de Rancourt, A., Veytizou, J., Bertolo, D., Vivian, J., Bastien, J. M. C., & Fleck, S. (2020, 16-20 novembre). *PrisMe: a Tangible User Interface for Work Groupe Regulation* [Communication à un colloque]. European Tangible Interaction Studio, Sienne, Italie.
- > Oviatt S. (2006). *Human-centered design meets cognitive load theory: Designing interfaces that help people think*. Dans *Proceedings of the 14th ACM international conference on Multimedia* (p. 871-880). Association for Computing Machinery.
- > Zimmerman, J., Forlizzi, J., Evenson, S. (2007). *Research through design as a method for interaction design research in HCI*. Dans *Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems* (p. 493-502). Association for Computing Machinery.